

CONTRADICTORIALITATEA, EGALITATEA ARMELOR ȘI FORMELE ISTORICE ALE PROCESULUI PENAL

Sergiu ZMEU

Procuratura mun. Chișinău, sectorul Buiucani

Odată cu dezvoltarea statului a avut loc și o schimbare a modalităților de soluționare a cauzelor penale. Astfel, pe parcursul diferitelor perioade de dezvoltare ale statului, constatăm diverse forme ale procesului penal.

Primii care au studiat formele procesului penal au fost savanții Biner, Abegg, Gartung, Valter, Planc. Ei au arătat caracteristicile formelor contradictoriale (acuzatoriale), inchizitoriale și mixte ale procesului penal și le-au definit.

Cuvinte-cheie: *contradictorialitate; egalitatea armelor; proces criminal.*

CONTRADICTORITY, EQUALITY OF ARMS AND THE HISTORICAL FORMS OF THE CRIMINAL PROCESS

Along with the development of the state there was also a change in the ways of solving the criminal cases, so during different periods of state development we find different forms of the criminal process.

The first to study the forms of the criminal trial were the scientists Biner, Abegg, Gartung, Valter, Planc. They have shown the characteristics of the contradictory (accusatory), inquisitorial and mixed forms of the criminal process and have characterized them.

Keywords: *contradictority; equality of arms; criminal process.*

Procesul penal – este o ramură de drept receptivă la orice schimbări ce survin în sfera politică a statului. După cum menționează J. Sabo, citat de S. Șestakova [1, p.10-11], „influența factorilor politici asupra raporturilor juridice procesuale este mult mai mare decât asupra raporturilor juridice materiale”.

Analizând statutul procesual al părților în procesul penal și coraportul drepturilor și obligațiilor procesuale ale acestora, determinăm și forma istorică de proces penal.

S.D. Șestakova, în lucrările sale, menționează că indicele de bază al determinării formei istorice a procesului penal este coraportul statutului procesual al organelor, persoanelor care realizează urmărirea penală și statutul procesual al învinutului (bănuțului), altei persoane în privința căreia există probe [2, p. 21].

În calitate de criteriu extern (funcțional) de clasificare a formelor procesului penal S.D. Șestakova indică două momente [3, p. 22]:

1. Modul de distribuire a funcțiilor procesuale de bază;

2. Coraportul dintre posibilitățile procesuale ale organelor de urmărire penală și învinut (bănuț, persoană în privința căreia există probe) în cadrul procesului de probațiune.

Într-o altă opinie, forma istorică a procesului penal ar fi niște „modalități de bază ale organizării procesului penal, condiționate de structura politică a societății” [4, p. 5].

Alt autor denumesc formele istorice de proces penal ca „arhetipuri reale ale procesului judiciar” [5, p. 15].

Astfel, unii autori enumeră următoarele forme istorice ale procesului penal:

- contradictorială;
- inchizitorială;
- mixtă [6].

Alți autori evidențiază formele istorice ale procesului penal expuse *infra*:

- forma clasică contradictorial-inchizitorială;
- forma contradictorială;
- forma inchizitorială cu elemente ale procesului contradictoriu [7, p. 5].

Forma istorică inchizitorială (inchizițională) a procesului penal se prezintă ca un astfel de proces în cadrul căruia atât funcția de urmărire penală, cât și funcțiile de apărare și de luare a deciziilor în cazul penal sunt exercitate de un singur organ statal.

În cadrul unei asemenea forme a procesului penal, persoana aflată sub urmărire penală nu apare ca subiect al raportului juridic procesual penal, ci ca obiect al acestui raport. Deci cadrul procesului penal inchizitorial nu conține garanții suficiente pentru apărarea intereselor persoanei aflate sub urmărire penală, deoarece funcția apărării este exercitată de organul de urmărire penală, care concomitent exercită și celelalte două funcții – de acuzare și de decizie.

Procesul inchizitorial s-a manifestat prin mai multe modalități:

1. Reprimarea penală

În cadrul acesteia, instanța nu este doar organ de urmărire penală, ci și organ de administrare statală. Activitatea procesuală nu este separată de cea administrativă, procedura judiciară este rudimentară. O importanță deosebită o are atitudinea personală a ju-

decătorilor față de cauză, sistemul probelor formale lipsește.

Istoria prezintă următoarele forme ale reprimării penale:

➤ Judecata obștii „oamenilor buni și bătrâni” [8, p. 18].

➤ Judecata de ocină (feudală).

➤ Reprimarea penal-administrativă. În cadrul acesteia se aplică metodele antidemocratice, iar propria convingere a instanței este hotărâtoare.

➤ Judecata militară de campanie este, de regulă, o instanță excepțională, care activează în cadrul formațiilor militare și care utilizează o procedură simplificată. În cadrul ei nu participă judecători profesioniști.

2. *Asiza*

Reprezintă un compromis între judecata obștii și reprimarea penal-administrativă. În cadrul acestei forme procesuale, jurisdicția o executau persoane special împuternicite, care circulau prin țară și soluționau cauzele penale existente, folosindu-se tot „probele” de genul ordaliilor și jurațiilor.

3. *Inchiziția*

Inchiziția se caracterizează prin aceea că judecata este separată de administrație, dar, concomitent, este responsabilă în fața sa. Funcția de urmărire penală este realizată practic de instanța de judecată.

Persistă sistemul formal de probațiune în cea mai dură și inumană formă de manifestare a sa – ca temelie a probațiunii este considerată recunoașterea vinovăției de către persoană, „smulșă” prin aplicarea torturii. Persoana care își recunoaște vina sub influența torturii, chiar dacă ulterior renunța la depozițiile sale, oricum rămânea a fi considerată vinovată. Unul din principiile acestui tip de proces este acela că orice dubii existente se interpretează întru vinovăția persoanei.

După cum arată autorul A.V. Smirnov, inchiziția apare ca o modalitate politică a procesului inchiuzitorial, ca un tot întreg, deoarece acesta a avut misiunea istorică de a consolida statul unitar prin intermediul justiției, înlocuind astfel formele statale feudale [10].

4. *Procesul de instrucție*

În procesul de instrucție, pentru prima dată apare ancheta sau cercetarea prealabilă ca metodă de raționalizare a pregătirii materialelor cauzei pentru ședința de judecată. Cercetarea prealabilă este efectuată de judecătorul de instrucție. Acesta, în calitate de reprezentant plenipotențiar al instanței de judecată, execută toate actele de cercetare care sunt necesare. Persoanei i se recunoșteau unele drepturi, iar în caz că nu erau probe suficiente pentru demonstrarea vinovăției persoana era declarată nevinovată.

5. *Ordonanța judecătorească*

Este o formă a procesului penal inchiuzitorial, care constă într-o procedură simplificată și se aplică la contravențiile care nu prezintă pericol social ridicat și care nu sunt cuprinse în procedura penală. Specificul acestui tip de proces îl constituie faptul că el se va aplica

numai cu acordul învinuitului, în calitate de alternativă a procesului contradictorial, ceea ce permite a nu se încălca drepturile învinuitului. După cum o numește A.V. Smirnov, această modalitate a procesului este o formă „restrânsă” a procesului contradictoriu [10, p. 120-122]. Caracterul inchiuzitorial în acest caz constă în aceea că instanța soluționează de una singură cauza, fără a chema părțile.

Procesului penal **contradictorial**, în cadrul căruia este garantată **egalitatea armelor**, este o categorie ideală, care totuși este necesară în practică și care se caracterizează prin următoarele trăsături de bază:

1. Existența a două părți procesuale cu interese opuse (apărarea și învinuirea).

2. Egalitatea în drepturi a părților, deoarece procesul penal este un proces considerat echitabil numai dacă participanții concurenți sunt plasați în aceeași categorie „de greutate”, adică din start li se oferă posibilități egale pentru apărarea intereselor legale, în viziunea jurisprudenței europene, aceasta se numește „egalitatea armelor” [11, p. 42-43].

3. Existența unei judecăți independente față de părți, adică instanța de judecată este absolut neutră. Instanța de judecată nu va exercita nici funcția de învinuire, nici pe cea de apărare, dar totodată va examina cauza doar în limita învinuirii înaintate și nicidecum mai mult.

Așadar, procesul penal contradictorial poate fi definit ca: forma ideală a procesului în care litigiul dintre părți egale se soluționează de instanța judecătorească independentă [12, p. 19].

Metoda aplicată în cadrul acestui proces nu este nici dispozitivă, nici imperativă. După cum arată unii cercetători, metoda de reglementare a procesului contradictorial se rezumă la faptul că raporturile dintre părți, legate de soluționarea celor mai importante probleme, sunt dominate de prezența unui arbitru independent și imparțial – a instanței judecătorești [13, p. 10]. De aceea metoda dată se numește arbitrală sau judiciară [14, p. 20].

Sub **aspect istoric**, putem enumera mai multe feluri de proces penal de tip contradictorial care s-au manifestat în mai multe modalități, și anume:

1. *Procesul acuzatorial*

În cadrul procesului acuzatorial, participă învinuitul și acuzatorul, iar hotărârea instanței de judecată depinde de faptul că cineva obține supremație în litigiu. Dar câștigul cauzei nu depinde de faptul ai cui martori au fost mai convingători, cine a avut probe mai forte, dar depinde de aceea dacă părțile au respectat sau nu condițiile formale ale procesului. Condițiile formale ale procesului pot fi de origine sacrală (ordaliile, jurăminte, duelul judiciar) sau laică.

Procesul acuzatorial este o „contradictorialitate formală” [15, p. 22]. Deși litigiul „între părți există cu adevărat, importanță pentru soluționarea sa o au anumiți factori externi, străini chiar procesului (forța fizică și rezistența persoanelor, arbitrarul și „voia soartei”, res-

pectarea solemnităților etc.) Prin aceasta procesul acuzatorial se deosebește de procesul contradictorial clasic în cadrul căruia soluția litigiului o dă instanța în baza alegerii libere și convingerii intime.

2. Modalitățile „acționare” ale procesului contradictorial

Procesul acționar presupune constituirea învinuirii sub formă de acțiune penală. Referitor la unele momente edificatoare ale procesului contradictorial de tip „acționar”, menționăm că persoana care înaintează acțiunea este procesual activă. Ea culege și prezintă probe, își susține poziția în judecată, într-un cuvânt, ea susține învinuirea, iar procesul înaintează, în primul rând, grație efortului său. Prin aceasta procesul „acționar” se deosebește de cel inchiuzitorial, unde activitatea independentă a părții se reduce la cererea de acordare a apărării. Acțiunea înaintată are ca finalitate doar câștigul în litigiul judiciar, iar dacă partea care înaintează acțiunea este de acord din start fie cu acceptarea, fie cu respingerea acțiunii, nu mai suntem în prezența procesului acționar.

Susținerea acțiunii este dreptul persoanei care o înaintează și nicidecum obligația acesteia. Instanța nu poate cere de la cel care a înaintat acțiunea să o susțină. Atât învinuirea oficială, cât și cea privată poate să renunțe la pretențiile sale, fapt care duce la încetarea procesului. În cadrul procesului acționar, probele sunt apreciate de instanță după propria convingere. Probele se apreciază calitativ, și nu cantitativ ca în procesul inchiuzitorial.

O altă caracteristică a procesului acționar este aceea că instanța trebuie să înceapă procedura dacă i-a fost prezentată o cerere (acțiune) după toate cerințele legale, spre deosebire de procesul inchiuzitorial, unde pornirea procesului stă la atitudinea instanței.

Putem deosebi două tipuri de proces contradictorial-acționar: *acționar privat* și *acționar public*. În cadrul procesului acționar privat, există o învinuire privată, există egalitatea în drepturi a părților, repartizarea rațională între ele a sarcinii probațiunii, iar instanța are un rol pasiv în probațiune. Procesul acționar devine public atunci când învinuirea începe să fie exercitată de organele publice permanente (procuratura, poliția). Începutul public în activitatea organelor de stat împuțernicite cu susținerea învinuirii se manifestă prin aceea că ele acționează nu după bunul lor plac, dar în virtutea obligației de serviciu [16, p. 42].

3. Procesul penal postcontradictorial (procesul contradictorial public)

După cum arată autorul A.V. Smirnov, acest tip de proces se află abia la etapa de formare. El se va manifesta ca ceva net superior proceselor de tip contradictorial expuse *supra*. Această modalitate a contradictorialității este posibil a fi aplicată numai în cadrul unei societăți postindustriale. În cadrul acestei societăți, scopul public se realizează nu prin redistribuirea resurselor între subiecții de la putere, ci prin stimularea intereselor social importante ale tuturor indivizilor [17, p. 43].

Scopul învinuirii nu mai constă în condamnarea persoanei după principiul *fiat justitia, pereat mundum*. Reabilitarea persoanei nevinovate este în aceste condiții un rezultat la fel de așteptat și valoros ca și condamnarea celui vinovat.

După cum arată A.V. Smirnov, procesul contradictorial este un proces al posibilităților reale pentru toți participanții săi. Totuși, pentru a crea fiecăruia dintre participanți posibilitatea de a-și realiza interesele într-o atmosferă atât de îngustă și explozivă, este absolut necesar a efectua o distribuire cât mai precisă a funcțiilor procesuale [18, p. 49].

Cea din urmă formă a procesului penal este *forma mixtă*. Această formă a procesului penal operează cu elementele procesului contradictorial sau inchiuzitorial, combinându-le în funcție de condițiile sociale, istorice, politice, economice existente.

În concluzie la acest capitol, vrem să menționăm că contradictorialitatea și egalitatea armelor trebuie să fie asigurate cât mai eficient în cadrul procesului penal, pentru a se asigura subiecților procesului penal posibilități funcționale reale.

Anume din acest motiv principiul contradictorialității și egalității armelor trebuie să fie pus pe prim-plan într-un stat de drept.

Referințe:

1. ШЕСТАКОВА, С.Д. *Состязательность уголовного процесса*. Санкт-Петербург, 2001.
2. *Ibidem*.
3. *Ibidem*.
4. АЛИЕВ, Т.Т., ГРОМОВ, Н.А., ЗЕЙНАЛОВА, Л.М., ЛУКИЧЕВ, Н.А. *Состязательность и равноправие сторон в уголовном процессе*. Москва, 2003.
5. СМОРНОВ, А.В. *Модели в уголовном процессе*. Санкт-Петербург, 2000.
6. Vezi în acest sens: СМОРНОВ, А.В. *Op. cit.*, p. 15, sau ШЕСТАКОВА, С.Д. *Op. cit.*, p.5.
7. АЛИЕВ, Т.Т., ГРОМОВ, Н.А., ЗЕЙНАЛОВА, Л.М., ЛУКИЧЕВ, Н.А. *Op. cit.*
8. Vezi în acest sens: АРАМА, Е. *Istoria dreptului românesc*. Chișinău, 1998.
9. СМОРНОВ, А.В. *Op. cit.*, p. 120.
10. *Ibidem*.
11. MOLE, N., HARBY, C. *Dreptul la un proces echitabil: Ghid privind punerea în aplicare a articolului 6 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului*. Chișinău, 2003.
12. *Ibidem*.
13. ВАНДЫШЕВ, В.В., ДЕРБЕНЕВ, А.П., СМОРНОВ, А.В. *Уголовный процесс*. Часть I: Общая часть уголовного процесса и досудебные стадии. Санкт-Петербург, 1996.
14. СМОРНОВ, А.В. *Op. cit.*
15. *Ibidem*.
16. *Ibidem*.
17. ТОФФЛЕР, Э. *Третья волна*. Москва, 1999, apud: A.V. Smirnov. *Op. cit.*
18. СМОРНОВ, А.В. *Op. cit.*

Prezentat la 12.03.2018